

ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ

Рахматова Паризода,

студентка 2 курса направления бакалавриата

«Русский язык и литература»

Навоийского государственного

педагогического института

Узбекистан.

Аннотация: В данной статье рассмотрено воспитание социально-нравственных качеств школьников.

Ключевые слова: нравственное воспитание, социально-психологические воздействия, нравственное просвещение.

Проблему нравственного воспитания долгие годы исследуют и философы, и психологи, и педагоги – ученые. Данная тема актуальна и сейчас.

Нравственное воспитание – целенаправленный двухсторонний процесс формирования морального сознания, развития нравственных чувств и выработки навыков и привычек нравственного поведения. Оно включает формирование нравственного сознания, воспитание и развитие нравственных чувств, выработку умений и привычек нравственного поведения. Поведение нравственно, если человек взвешивает, продумывает свои действия, поступает со знанием дела, выбирая верный путь решения стоящей перед ним проблемы. Нравственное поведение личности имеет следующую последовательность: жизненная ситуация – порождаемое ею нравственно-чувственное переживание – нравственное осмысление ситуации и мотивов поведения, выбор и принятие решений - волевой стимул – поступок.

Важнейшим средством нравственного воспитания является использование созданных в культуре на разных этапах исторического развития нравственных идеалов, т.е. образцов нравственного поведения, к которому стремится человек.¹ Специфической особенностью процесса нравственного воспитания следует считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены во времени. Процесс нравственного воспитания динамичный и творческий.

Основными критериями нравственности человека могут являться его убеждения, моральные принципы, ценностные ориентации, а также поступки по отношению к близким и незнакомым людям. Я считаю, что нравственным следует считать такого человека, для которого нормы, правила и требования морали выступают как его собственные взгляды и убеждения, как привычные формы поведения.

Нравственное воспитание осуществляется в процессе всей жизнедеятельности личности, с учетом возраста и той среды, которая определяющим образом влияет на ценностные ориентации школьника (семья, среда товарищей и друзей и др.). Пути и средства нравственного воспитания имеют свою специфику при организации специальной работы по нравственному просвещению учащихся, формированию у них нравственного опыта в коллективной жизни, в общении, в совместной деятельности, при воспитании нравственных привычек и формировании нравственных чувств. Рассмотрим эти пути. Нравственное просвещение выполняет несколько воспитательных функций:

1. Дает широкое представление о нравственных ценностях человеческой жизни и культуры;

¹ Абрамова Г.С. Практическая психология. Учебник для высшей школы М.,2004.

2. Влияет на формирование нравственных представлений, понятий, взглядов, суждений, оценок и на этой основе на формирование нравственных убеждений;
3. Способствует осмыслению и обогащению собственного нравственного опыта школьников;
4. Корректирует знания в области морали, полученные из различных источников;
5. Способствует нравственному самовоспитанию личности. ²

Нравственное просвещение осуществляется различными путями, главным образом путем проведения этических бесед, лекций, диспутов, комсомольских собраний, пионерских сборов, тематических школьных вечеров, встреч с представителями различных профессий, читательских конференций и т. д.

Нравственное развитие личности включает формирование нравственных потребностей: потребности в труде, в общении, в освоении культурных ценностей, в развитии познавательных способностей и т. п. Эти потребности развиваются в реальном опыте деятельности и отношений школьников. В процессе многообразной деятельности формируются социально полезные навыки поведения, нравственные привычки, устойчивые отношения.

В целенаправленной, общественно полезной деятельности ребенок выполняет различные функции, каждая из которых готовит его к определенным социальным обязанностям. В школе он — ученик, в отряде — пионер, в спортивной секции — капитан команды, в семье — сын (или дочь) и т. д.

² Болдырев Н.И. Нравственное воспитание школьников: (Вопросы теории). – М.: Педагогика, 1989.

Каждая роль предполагает определенные нравственно-психологические качества (мужественность в спортивной команде и нежность в сыновних чувствах и т. д.). Любая социальная роль требует основополагающих нравственных образований: сознательности, ответственности, трудолюбия, готовности оказать помощь, поступиться своими личными интересами. Следовательно, сознательное принятие социальных обязанностей может служить сильно действующим мотивом освоения тех или иных обязанностей и способом их осуществления. Существует тесная связь между формированием нравственной потребности и практической деятельностью. Но известно, что далеко не всегда нравственная и объективно значимая деятельность порождает у школьников желаемые потребности.

А. С. Макаренко убедительно показал, что трудовая деятельность без использования других факторов не дает значительных успехов в нравственном воспитании. Для развития нравственных потребностей имеет значение не только предметная деятельность, но и идейно-политические и социально-психологические воздействия на личность, ставящие целью освоение нравственных ценностей. В этом процессе происходит формирование нравственных установок и мотивов. Стимулируя образование нравственных мотивов и способов поведения, воспитатель должен: создавать условия для осуществления нравственного выбора того или иного способа действия;³

1. Понимать характер возникающих противоречий в развитии нравственных потребностей школьника, способствовать их наиболее эффективному в воспитательном отношении решению;

³ Каиров И.А. Нравственное развитие младших школьников в процес-се воспитания. - М.: Просвещение, 1989.

2. Влиять на лиц, составляющих среду ближайшего окружения ребенка (родителей, товарищей, друзей). Особое место в системе нравственного воспитания занимают нравственные привычки. Привычка к поведению, определяемому глубоко усвоенными нравственными нормами,— показатель устойчивости морального мотива.

Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных требований и норм. Это позволяет своевременно заложить нравственный фундамент развитию личности. Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие личности в младшем возрасте, является формирование гуманистических отношений и взаимоотношений детей, опора на чувства, эмоциональную отзывчивость. В подростковом возрасте складывается определенный опыт в освоении среды ближайшего окружения, устанавливаются устойчивые контакты со сверстниками, возрастает потребность в самопознании, в утверждении собственной личности.

Подросток ориентируется на пример окружающих людей, устремлен к поиску идеала, к выбору средств самоутверждения. В этом возрасте чрезвычайно важно помочь подростку найти правильные нравственные ориентиры, сообщить моральные знания основных нравственных категорий, совместно определить пути самовоспитания.

Расхождение между желаемым и возможным, идеальным, представляемым и реальным, посильным и непосильным — характерное противоречие этого возраста, которое необходимо учитывать в процессе нравственного воспитания. Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить жестокость и насилие, проблема нравственного воспитания становится все более актуальной. Недостатки и просчеты нравственного воспитания обусловлены

обострившимися жизненными противоречиями. Именно поэтому школа, а в частности учитель, решая задачи воспитания, должны опереться на разумное, и нравственное в человеке, помочь каждому воспитаннику определить ценностные основы собственной жизнедеятельности. Этому поможет нравственное воспитание, органически вплетенное в учебно-воспитательный процесс и составляющее его неотъемлемую часть.⁴

Обучение в школе – это, прежде всего, формирование нравственной личности. Учебная деятельность имеет все возможности, позволяющие развивать у учащихся нравственные качества личности в процессе изучения любого предмета.

Завершая данную статью необходимо сказать следующее, нравственное воспитание – непрерывный процесс, он начинается с рождения человека и продолжается всю жизнь, и направленный на овладение людьми правилами и нормами поведения. На первый взгляд может показаться, что нельзя обозначить какие-то периоды в этом едином непрерывном процессе. И, тем не менее, это возможно и целесообразно. Педагогика зафиксировала, что в различные возрастные периоды существуют неодинаковые возможности для нравственного воспитания. Ребенок, подросток и юноша, например, по-разному относятся к различным средствам воспитания. Знания и учет достигнутого человеком в тот или иной период жизни помогает проектировать в воспитании его дальнейший рост. Нравственное развитие ребенка занимает ведущее место в формировании всесторонне развитой личности, оказывает огромное влияние и на умственное развитие, и на трудовую подготовку, и на физическое развитие и на воспитание эстетических чувств и интересов.

⁴ Зосимовский А.В. Нравственное воспитание и учитель в условиях социальных перемен// Педагогика, 1998, №7;

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. Учебник для высшей школы М.,2004.
2. Болдырев Н.И. Нравственное воспитание школьников: (Вопросы теории). – М.: Педагогика, 1989.
3. Каиров И.А. Нравственное развитие младших школьников в процес-се воспитания. - М.: Просвещение, 1989.
4. Зосимовский А.В. Нравственное воспитание и учитель в условиях социальных перемен// Педагогика, 1998, №7;
5. Штольц Х., Рудольф Р. Как воспитывать нравственное поведение?: Кн. для учителя: Пер с нем. – М.: Просвещение, 1996